

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОЭС ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПРИ МАСШТАБНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВИЭ****Х.А.Шамсиев****Б.Х.Шамсиев**

Координационно-диспетчерский центр «Энергия».

А.К.Юлдашов, магистрант ТГТУ.

В статье кратко изложена информация о произошедшей в ОЭС Центральной Азии крупной системной аварии 25 января 2022 года с полным погашением энергосистем Узбекистана, Кыргызстана и части энергосистемы Южного Казахстана. Рассмотрены предложения по недопущению повторения подобных аварий в будущем. На основе анализа перспектив развития ОЭС ЦА с учетом ожидаемой масштабной интеграции ВИЭ в регионе, предложены меры, связанные по переходу на совместную работу ОЭС ЦА с ЕЭС Казахстана и ЕЭС России через вставки постоянного тока.

Ключевые слова: авария, ОЭС Центральной Азии, вставка постоянного тока, интеграция ВИЭ, устойчивость, надежность.

**ENSURING THE SECURITY OF THE UES OF CENTRAL ASIA IN THE
SCALE-SCALE INTEGRATION OF RES.****Kh.Shamsiev****B.Shamsiev**

Coordinating Dispatch Centre “Energia”.

A.K.Yuldashov, magistr of TSTU.

Article is briefly provided the information about a major system outage that occurred in the United Power System of Central Asia on the 25th of January 2022 with the complete blackout of the power systems of Uzbekistan, Kyrgyzstan and part of the power systems of South Kazakhstan. Suggestions to prevent the recurrence of such accidents in the future are considered. Based on an analysis of the perspectives for the development of UPS CA, taking into account the expected large-scale integration of RES in the region, two proposals are currently being made to work on switching to the joint operation of UPS CA with the Unified Power Systems of Kazakhstan and Unified Power System of Russia using HVDC link.

Key words: outage, UPS of Central Asia, back-to-back station, integration of RES, stability, reliability.

**ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИ КЕНГ
МИҚЁСДА ТАДБИҚ ЭТИЛИШДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ БИРЛАШГАН
ЭНЕРГОТИЗИМИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ.**

Х.А.Шамсиев

Б.Х.Шамсиев

«Энергия» Координацион диспетчерлик маркази.

А.К.Юлдашов. ТДТУ магистранти.

Мақолада Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимида 2022 йил 25 январда бўлиб ўтган, Ўзбекистон, Қирғизистон ва қисман Жанубий Қозоғистон энерготизимларини тўлиқ ўчишига олиб келган авария тўғрисида қисқача маълумот келтирилган. Бундай авариялар келажакда қайтарилмаслиги учун тақлифлар берилган. Қайта тикланувчи энергия манбаларни минтақага кутилаётган кенг кўламдаги интеграциясини ҳисобга олган ҳолда ўтказилган МО БЭТ истиқболининг таҳлили асосида МО БЭТнинг Қозоғистон ва Россия Ягона

энергетика тизимлари билан ўзгармас ток киритмаси орқали биргаликда ишлаши учун таклифлар берилган.

Калит сўзлар: авария, қайта тикланувчи энергия манбалари, Марказий Осиё Бирлашган энерготизими, ўзгармас ток киритмаси, ҚТЭМ тадбиқ қилиниши, турғунлик, ишончилилик.

Диспетчерлар қайта тикланувчи энергия манбаларини (ҚТЭМ) хуш кўрмайдилар ва улардан энергетика тизимда фойдаланишнинг олдини олиш мақсадида хар томонлама қаршилик қилмоқдалар деган фикр мавжуд. Бунда озгина бўлса ҳам хақиқат бор, чунки қайта тикланувчи энергия манбаларининг (ҚТЭМ) ўзгарувчанлигини ҳисобга оладиган бўлсак ва уларнинг энергетика тизимдаги улуши катта бўладиган бўлса, бу энергетика тизимдаги қувватлар балансини мувофиқлаштиришда сезиларли даражада қийинчиликлар келтириб чиқаради. Шу билан бирга, айнан диспетчерлик тизимлари энергетика тизимининг ҳозирги ҳолатини, яъни электр энергиясига бўлган эҳтиёж жадал суратларда ошишини, ёқилғи таъминоти билан боғлиқ муаммолар ва хоказоларни аниқ билган ҳолда қайта тикланувчи энергия манбаларисиз (ҚТЭМ) истеъмолчиларнинг электр энергиясига бўлган, кун сайин тобора ўсиб бораётган эҳтиёжини таъминлашни муаммоли деб ҳисобламоқда.

Қайта тикланувчи энергия манбалари бу гидроэнергетика, шамол энергияси, қуёш энергияси, геотермал энергия, биомасса ва сув оқими энергиясидан фойдаланиш орқали олинадиган қайта тикланадиган энергиядир. Нефт, табиий газ, кўмир ва уран рудаси каби қазиб олинадиган ёқилғидан фарқли ўлароқ, бу энергия манбалари тугамайди, шунинг учун улар қайта тикланадиган, деб аталади. Келажакда Ўзбекистон Республикасида ҳам энергетик, экологик, иқтисодий хавфсизликни таъминлашда ҳамда энергетика соҳасини барқарор ривожланиши учун қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш, шак-шубҳасиз зарурдир. Қайта тикланувчи энергия манбаларининг

афзалликларидан бири электроэнергия ишлаб чиқаришда углеводородли энергия манбаларидан фойдаланиш имкониятини камайтиради ва уларни нефт-кимё саноатида хом ашё сифатида ишлатиш учун сақлаб қолиш имконини беради.

Бази бир рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, 2021 йилда Ўзбекистон Республикасининг йиллик электр энергия истеъмоли 74,6 миллиард кВт•соатни ташкил этди. Шундан атиги 5 миллиард кВт•соати гидроэлектр станциялар ҳисобига, қолгани эса иссиқлик электр станциялари ишлаб чиқарган электр энергияси ва импорт ҳисобига қопланган. Республикамиз ўз-ўзини электр энергияси билан таъминлаши учун иссиқлик электр станциялари (ИЭС) кунига 190 миллион кВт•соат электр энергияси ишлаб чиқариши зарур. Шунини инобатга олган ҳолда, қуйида келтириладиган рақамлар асосида бир кунлик электр энергиясини ишлаб чиқариш учун сарфланадиган шартли ёқилғи миқдори тўғрисида маълумотни кўриб чиқамиз. Агарда иссиқлик электр станцияларида (ИЭС) 1 миллион кВт•соат электр энергиясини ишлаб чиқариш учун 280 тонна мазут, юқорида келтирилган кунлик 190 миллион кВт•соат электр энергиясини ишлаб чиқариш учун эса 53 минг 390 тонна мазут ёки 60 тоннадан бўлган 890 дона мазут цистернаси керак бўлади. Бошқача сўз билан айтганда, кунига 30-та эшелон мазут ёқилади, ҳар қайси эшелон ичида 30 дона цистерна мавжуд. Мутахассисларнинг башорат қилишича, 2030 йилга бориб, Ўзбекистон Республикасининг электр энергия истеъмоли 120 миллиард кВт•соатга ошиши кутилмоқда. Бу шунини кўрсатадики, ёқилғи энергетикасида самарали чора-тадбирлар юзасидан ислохотлар олиб борилмаса, кейинчалик нефт ва газ захираларининг тугашига олиб келади. Шу боис қайта тикланувчи энергия манбаларининг Ўзбекистондаги улушини солиштирадиган бўлсак, Ўзбекистоннинг қуёш энергияси бўйича ялпи салоҳияти 50 973 млн. тонна нефт эквивалентига тенг деб баҳоланади, бу эса Республика ҳудудидаги ҳозиргача текширилган барча қайта тикланувчи энергия манбаларининг 99,7%-га тенг.

Республикада куёшли вақт бир йилда шимолда 2000 соатга етади ва жанубий ҳудудларда 3000 соатдан ошади. Сутка давомида куёш нур сочиши 7-10 соат, йиллик жами нурланиш шимолда 4800 МДж/м² дан жанубда 6500 МДж/м² гача ўзгариб туради [1]. Дунёда фойдаланиладиган қайта тикланувчи энергия турларидан бири шамол энергиясидир. Ўзбекистонда шамол энергиясининг ялпи салоҳияти 2,2 млн.т.н.е. деб баҳоланган. Ўзбекистон ҳудудининг географик ҳолатига кўра, шамол оқимлари мавсумий характерга эга. Текисликларда шамолнинг йиллик ўртача тезлиги 2,0-5,0 м/сек-ни ташкил қилади. Кўп йиллик тадқиқотлар Ўзбекистон ҳудудида 8-та гидротермал ресурслар хавзаларини аниқлаш имконини берди. Геотермал ресурсларнинг ялпи салоҳияти 244,2 минг тонна шартли ёқилғи деб баҳоланган, техникавий салоҳияти эса аниқланмаган. Геотермал сувларнинг энг катта салоҳияти Фарғона водийсига (Наманган вилояти - 42,6 минг тонна шартли ёқилғи) ва Бухоро вилоятига - 81,2 минг тонна шартли ёқилғи тўғри келади. Бу шуни кўрсатадики ҳозирги кунда Ўзбекистонда қайта тикланувчи энергия манбаларидан амалий фойдаланиш бўйича изчиллик билан ишлар олиб борилиши зарур. Нега деганда, нефт, газ каби анъанавий энергия манбаларининг захираси чекланган. Қолаверса, уларнинг табиатга зарари ҳам кўп. Шу боис ривожланган давлатлар “яшил” энергетикага ўтмоқда. Бундай сабъ-ҳаракатлар нафақат бугун, балки келажак учун ҳам жуда муҳим [2].

Қайта тикланувчи энергия манбаларининг ўзгарувчанлигини инобатга оладиган бўлсак, уларнинг Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимида қувват улуши қанчалик ошгани сари, унга қўшимча равишда энергоблокларнинг захирасини ошириш ва иссиқлик электр станцияларида қўшимча қувват захираларини яратилишини талаб қилади. Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, куёш электр станцияси (ҚЭС) қувватининг кечаси йўқолиши энергетика тизимда генерацияловчи қувватнинг етишмовчилигига олиб келади. Бу эса ИЭС-ларида шунга мос ҳолда қувват етказиб бериш қобилиятига эга захира блокларнинг ишчи ҳолатида бўлишлигини кўрсатади.

Иссиқлик электр станцияларида юкланиш тезлиги билан боғлиқ муаммони ҳал қилиш учун Европа мисолида газ узатиш тизимларининг ишини тубдан қайта қўриш керак [3], улар мослашувчан кунлик қувват жадвалига мувофиқ ишлаши талаб этилади. Яқин келажакда қайта тикланувчи энергия манбаларининг кўзда тутилаётган қуввати [4] энергетика тизимига кириши билан ҳозирги иссиқлик электр станцияларининг электр энергиясини ишлаб чиқариш ҳажмини камайтиришга, кечқурунги максимум соатларида эса уларнинг қувватини 2–3 баробаргача оширишга олиб келади. Бу эса ўз навбатида иссиқлик электр станцияларида юкланиш тезлигига зарур газ узатишни энергетика тизимининг кунлик графигига асосан таъминлаш зарур. Бунинг учун “Ўзтрансгаз” АЖ магистрал газ узатиш қувурларини мустаҳкамлашдан ташқари, қўшимча газ сақлаш иншоотларини қуриши керак. Бундай қурилмалар газ муаммоси мавжуд электр станциялари ёнида қурилиб, станцияларда юклама камайган пайтларда газни тўплаб, қўшимча юклама зарур бўлганда электр станцияларига бериши керак. Бугунги кунда газ узатиш тизимида 1-расмда тасвирланган криоген технологиялар ҳам муваффақиятли қўлланилмоқда [5].

Мазкур қурилма бакининг сифими 1000 т бўлиб, кунига 255 т газни суюлтириб, зарур ҳолатларда станцияни газ билан таъминлаб туради.

1- расм. Криоген газни суюлтириш заводи.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Бундан ташқари ГЭСлар ичида гидроаккумуляцияловчи электр станция (ГАЭС)лари энергетика тизимида, электр энергиясини баланслаб туриш учун жуда катта аҳамиятга эга. ГАЭСларнинг асосий вазифаси электр энергияси талаб қилинадиган (тиғиз) вақтларда керакли қувват билан энергетика тизимини тўлдириб туришдан иборат. Хусусиятига келадиган бўлсак у энергетика тизимдаги баъзи вақт оралиғида бўш бўлган электр энергиясидан фойдаланишга асосланган. Бу вақтда ГАЭС насос режимида ишлаб, сувни пастки ҳовуздан юқориги ҳовузга ҳайдайди. Аксинча тиғиз вақтда эса йиғилган сувдан электр энергия ҳосил қилади. Ҳозирда Марказий Осиё Бирлашган энерготизимнинг ҳавфсизлигини таъминлаш учун илмий педагог олимлар ва тизим билан боғлиқ бўлган барча соҳа етакчилари билан зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши шарт деб ҳисоблаймиз.

Электр энергиясини ишлаб чиқариш ва ёқилғи билан таъминлашнинг шундай тузилмасини ишлаб чиқиш керакки, 2022 йил 25 январь кунида Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимида (МО БЭТ) кузатилган фавкулотда кенг қамровли аварияга олиб келган шарт–шароитларга кейинчалик имкон қолмасин. Мазкур санадаги содир бўлган фавкулотда кенг қамровли аварияга тўхталадиган бўлсак, Сирдарё ИЭСда иккала 500 кВли шина тизимларининг навбатма–навбат ўчиши Ўзбекистон энергетика тизимининг бўлинишига, 2000 МВтдан ортиқ қувват етишмовчилигини пайдо бўлишига ва у Қозоғистон энерготизимидаги Шимол–Жануб транзитини ўтаюклашига олиб келган (2 расм).

2 расм: Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизими (МО БЭТ) чизмасининг бир қисми – Қозоғистоннинг Шимол – Жануб транзити (Л–5300, Л–5320, Л–5394 линияларининг кесими).

Аварияни олдини олиш автоматикасининг ишлаши натижасида қайд этилган транзит ўчган, у орқали келмай қолган қувват ҳисобига Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизими (МО БЭТ)да ҳажми 1500 МВтга яқин қўшимча қувват етишмовчилиги пайдо бўлишига олиб келган. Натижада частота 47,1 Гцгача пасайиб кетган ва бу Тўрақорғон ИЭС ва Тошкент ИЭСда ПГУларни технологик ҳимоядан ўчишига олиб келган. Частотани янаям пасайиши Жамбил ИЭСи ва Олмата ИЭМларини частотавий бўлиш автоматикаси (ЧДА)дан энергетика тизимидан ажрашига ва авариянинг ривожланишига олиб келган. “Частота кўчкиси” пайдо бўлиши ҳисобига станциялар ўз эҳтиёжини йўқотиб ўчган ва бу Ўзбекистон, Қирғизистон ҳамда қисман Жанубий Қозоғистон энергетика тизимларининг тўлиқ ўчишига олиб келган.

Комиссия келгусида бундай фавқулотда кенг қамровли аварияларнинг олдини олиш учун бир қатор чора–тадбирлар ишлаб чиққан. Хусусан, катта қувватли электр станцияларда иккала шина тизимларининг бир вақтнинг ўзида узилиши натижасида қувват танқислиги пайдо бўлишига йўл қўймаслик учун

махсус шиналар тизимларининг узишини қайд қилиш қурилмаси (УФОСШ) қурилмасини ишлатиш тавсия қилинган. Ушбу чора–тадбирининг амалга оширилиши энерготизимларда камдан кам пайдо бўладиган иккала шина тизимларининг баравар ўчишидан пайдо бўлувчи қаттиқ турткилардан сақлайди деган хулосага келишган.

Шу билан бирга айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги ПҚ-4422-сонли қарорининг 1-иловасига мувофиқ қайта тикланувчи энергия манбаларини янада ривожлантириш ҳамда уларнинг улушини 2030 йилга бориб электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 25 фоизидан кўпроғига етказиш кўзда тутилган. Қайта тикланувчи энергия манбаларининг қувватини 2030 йилга бориб 9 000 МВтга етказиш чора–тадбири ишлаб чиқилган [6].

2023 йил 16 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-57-сонли қарори имзоланди. Унга 2023 йилда умумий қуввати 4 300 МВт бўлган қайта тикланувчи энергия манбаларини, шу жумладан, 2 100 МВт – йирик қуёш ва шамол электр станциялари, 1 200 МВт – ижтимоий соҳа объектлари, хўжалик субъектларининг бино ва иншоотлари ҳамда хонадонларда ўрнатиладиган қуёш панеллари, 550 МВт – тадбиркорлар томонидан барпо этиладиган кичик фотоэлектр станцияларини ишга тушириш кўзда тутилган [7].

Жаҳон амалиёти шуни кўрсатадики, энергетика тизимида барқарорликни таъминлаш ҳамда катта меъёрланмаган бузилишлар юзага келган шароитларда тизимнинг турғунлигини сақлаб қолиш учун ўзгармас ток технологияларидан фойдаланмоқда.

Ушбу мақолада МО БЭТнинг Қозоғистон ва Россия Ягона энерготизимлари билан нопараллел, биргаликда ишлаши учун ҳозирда иккита таклиф кўриб чиқилган.

Биринчиси, Қозоғистон ЯЭТнинг Шу подстанциясидан чиқувчи 500 кВ кучланишли Л-514 (Шу-Фрунзе) транзит ҳаво тармоғига 1000 МВт қувватли ўзгармас ток киритмасини (ВПТ)ни ўрнатиш тавсия этилган эди [8]. Бу Шимкент ва Жамбил энерготизимларини Қозоғистон Ягона энерготизимидан ажраган ҳолда ишлашига, давлат ахамиятига эга айрим объектларнинг таъминот ишончилиги кескин тушиб кетишига олиб келар экан. Шу боис, ҳозирда бу таклиф мутахасислар томонидан ўрганиб чиқилган ва унинг ўрнига ҳар томонлама қўйида келтирилган иккинчи таклиф мақул деб топилди.

Иккинчи таклифга биноан, Қозоғистон ЯЭТнинг Шу подстанциясидан чиқувчи 500 кВ кучланишли Л-514 (Шу-Фрунзе) транзит ҳаво тармоғига ўзгармас ток киритмасини ўрнатиб (Фрунзе нистанцияси яқинида), 500 МВт қувватни «Шу-Фрунзе» орқали Фрунзе нистанциясига олиш ва 500 кВ кучланишли Л-501 (Шимкент-Ташкент) транзит ҳаво тармоғига ўзгармас ток киритмасини ўрнатиб (ТошИЭС яқинида), 500 МВт қувватни «Шимкент-Ташкент» орқали Шимкент нистанциясига узатиш кўзда тутилган. Бу ҳолатда Жанубий Қозоғистон ЭТни Қирғизистон ва Ўзбекистон ЭТлари билан улаб турувчи 220 кВ кучланишли электр узатиш тармоқлари ўчиқ режимга ўтказилади (3 расм).

3 расм. МО БЭТнинг ишончилигини ошириш таклифлари.

Бу орқали Қозоғистон ва Россия Ягона энергетика тизимларидан истисно МО БЭТ мустақил равишда частотасини ростлашни таъминлайди. Иккита ВПТ

ишлатилиши оқибатида Марказий Осиё 500 кВли халқа узлуксиз холда ишлаши давом этади, Қозоғистон ва Россия Ягона энергетика тизимлари билан частоталари ҳар хил бўлишига қарамай алоқа бузулмайди, керак бўлганда қувватларлар алмашуви бажарилади.

Хисоблар шуни кўрсатадики, агарда бундай схема ҳозирги вақтда МО БЭТда бўлганида эди, 25 январда кўзатилган авариявий ҳолатда частота бор йўғи 48,5 Гцгача тушар эди, станцияларда частотавий бўлиш автоматикаси (ЧДА) ишлашига ва “частота кўчкиси”нинг пайдо бўлишига олиб келмаган бўларди.

Агарда юқорида келтирилган чора-тадбирлар устида ишлаб керакли тўхтамга келинмаса, МО БЭТнинг ривожланиш режасига мувофиқ Ўзбекистон ва Жанубий Қозоғистон энергетика тизимлари барча ишга туширилиши режалаштирилган қайта тикланувчи энергия манбаларининг интеграциялашуви натижасида ҳосил бўладиган катта қувватлик нобалансликлар оқибатида юзага келадиган авариялардан қочиш кутила олмайди.

Ҳозирда юртимизда қайта тикланувчи энергия манбаларини энергетика тизимига интеграциялашуви аллақачон бошланганлигини ва жадал ривожланаётганлигини инобатга олсак, яқин фурсатларда юқорида белгиланган вазифалар ҳал этилмаса, деярли ҳар куни 25 январь санасида юзага келган кенг қамровли авариявий ўчишлар содир бўлиши хавфи мавжуд.

Хулосалар

1. 25 январь куни Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимида содир бўлган авариявий ўчиш таҳлили шуни кўрсатадики, Қозоғистон энерготизмининг Шимолий – Жануб транзити мувозанати бузилганда МО БЭТда қувватлар балансида катта муаммолар мавжуд.

2. Республикамизда қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг миқёсида жорий этилиши иссиқлик электр станцияларида газ таъминотида мавжуд ва кутилаётган муаммоларни биргаликда ҳал этиш керак.

3. Қайта тикланувчи энергия манбаларини энергетика тизимига кириб келишида номуаносиблик муаммосини электр станцияларининг мослашувчан кунлик графигига мувофиқ ишлашини таъминлаш учун газ узатиш тизимининг ишлашини тубдан қайта ташкил қилмасдан ҳал қилиб бўлмайди.

4. Қайта тикланувчи энергия манбаларининг кенг кўламда ривожланиши Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимида Россия томонидан марказлашган частотани ростлаш бир қанча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Хусусан, ҚТЭМ ишлаш жараёнида энергетика тизимида катта қувват нобалансликлари юзага келиши МО БЭТни Қозоғистон ва Россия Ягона энергетика тизимлари билан барқарор ишлашига салбий таъсир кўрсатади. Бу эса нафақат Ўзбекистон энергетика тизимида, бошқа ҳудуддаги энергетика тизимларида ҳам ҚТЭМ кенг миқёсида татбиқ қилинишига асосий тўсиқ бўлиши мумкин.

5. Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимининг барқарор ишлашини таъминлаш ҳамда катта меъёрланмаган бузилишлар юзага келган шароитларда тизимининг турғунлигини сақлаб қолиш учун ўзгармас ток технологияларидан фойдаланиш зарур.

Адабиётлар рўйхати

1. Казуо Матсуда, Ясуки Канша, Чиҳиро Фушимо, Атсуши Тсутсуми, Акира Кишимото. Адвансед энергй Савинг анд итс Апплисиатионс ин Индустрй. Жапан -«Спрингер», 2013. - 94 П 2.

2. Электр тармоқлари ва системалари: услубий қўлланма/ ЎзР О ЎМТВ; Расулов А.Н., Таслимов А.Д., Мамарасулова Ф.С., Рахмонов И.У.- Тошкент: ТДТУ, 2014. - 90 б.

3. Flexible Gas Markets for Variable Generation. A EURELECTRIC report, May 2014.

4. Аллаев К.Р. Замоनावий энергия ва унинг ривожланиш истикболлари. – Тошкент, 2021 йил.
5. Nikkiso. Продукты и решения для СПГ. - <http://bit.ly/3qHykk?r=qr>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.08.2019 йилдаги ПҚ-4422-сонли қарори. - Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлигининг расмий сайти.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.02.2023 йилдаги ПҚ-57-сонли қарори. - Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлигининг расмий сайти.
8. Шамсиев Х.А, Шамсиев Б.Х. Марказий Осиё Бирлашган энергетика тизимида блэкаут дарслари. //Энергия ресурсларини тежаш муаммолари №1, 2022. 29-37.